

A IMPORTÂNCIA DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gabrielle Alencar da Silva¹
Lara Brasil Pontes²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: Trata-se de relato de experiência, de perspectiva crítico-reflexiva e índole descritiva compreensiva acerca da vivência de ser bolsista PROGIC/UNIGRANDE da pesquisa holística "Práticas de enfermagem na detecção precoce de alterações do neurodesenvolvimento infantil durante a consulta de puericultura" que acontecerá durante o período de vigência da bolsa (dezembro/2023 a dezembro/2024). O objetivo é relatar a experiência como bolsista, com o intuito de incentivar outros alunos a adentrar pelos caminhos da pesquisa no âmbito da enfermagem. A experiência, ainda que inicial, viabilizou a visão de mundo, compreendendo a complexidade e intersubjetividade da investigação. É compreendido que a adição da iniciação científica à vida do acadêmico é importante para o exercício da enfermagem e sua formação, com o intuito de o futuro da assistência em enfermagem ser humanizado, baseado em evidências científicas e com um olhar holístico para com aqueles que serão cuidados por estes profissionais.

Palavras-chave: educação em enfermagem; iniciação científica; pesquisa em educação de enfermagem; atividades científicas e tecnológicas.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 3ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. *E-mail:* salencargabrielle@gmail.com.

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 3ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. *E-mail:* larabrasilpontes@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora-Orientadora do Programa de Iniciação Científica. *E-mail:* carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa integrada ao aprendizado de uma profissão engloba o conhecimento, experiencia as técnicas e relações interpessoais, assim como o contexto acadêmico-científico. A pesquisa é uma forma metódica e estruturada que certifica a qualidade da assistência de enfermagem para a população, de maneira que valoriza a equipe de enfermagem e da saúde. Dessa forma, a pesquisa compõe tema imprescindível na formação do enfermeiro, pois configura um desafio durante a vida acadêmica. (BERGUI, GUARIENTE et al., 2020).

Segundo Silva e Pádua (2020, p.3):

A enfermagem é uma profissão do campo da saúde que tem o cuidado como seu objeto epistemológico de saber-fazer. O processo de cuidar abarca três dimensões básicas: assistencial, educação-pesquisa e administrativo-gerencial.

Atualmente, a elaboração de material científico relacionado a enfermagem, vêm auxiliando de modo significativo para o trabalho de assistência e têm sido fonte de conhecimentos teóricos e práticos, tornando-se fundamental a habilidade do pensamento crítico-investigativo inerentes ao processo de pesquisa (SILVA, PÁDUA et al., 2020).

Para o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), a iniciação científica é um instrumento de formação que tem o prisma de treinamento em metodologia científica, promoção da investigação e do parecer analítico, além do incentivo à criatividade e inovação. A iniciação científica na vida do acadêmico de enfermagem deve ser concomitante à prática, amadurecendo o aprendizado profissional, assim, com o número crescente de obras de pesquisas científicas e a introdução de estudantes pesquisadores nesse contexto, ressurte a necessidade de contínuo estímulo à iniciação científica (SILVA, PÁDUA et al, 2020).

O Programa de Iniciação Científica do UNIGRANDE (PROGIC) tem como objetivo a promoção do desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, a partir do contexto acadêmico. Busca-se a promoção do desenvolvimento humano e científico através do conhecimento estimulado por pesquisas e atividades acadêmicas pautadas na exploração de objetos de estudo. Visa despertar a vocação científica, introduzindo o acadêmico no domínio científico.

A curiosidade de compreender mais sobre a dinâmica de enfermagem-neurologia foi o propulsor para participar da seleção de bolsa do PROGIC do projeto intitulado “Práticas de enfermagem na detecção precoce de alterações do neurodesenvolvimento infantil durante a consulta de puericultura”. Esse interesse foi aguçado após o primeiro artigo com o tema de neurologia infantil escrito em outubro de 2023 para a XXII Semana Acadêmica do UNIGRANDE, o que nos possibilitou de conhecer como se dá a enfermagem no âmbito da neurologia infantil. Ademais, o universo da pesquisa científica mostrou-se desvelador do conhecimento para o *ser* pesquisador iniciante, convidando-nos a sair da zona de conforto e, mesmo que seja de forma inicial na atual publicação deste artigo, já é observável a perspectiva crítico-reflexiva-construtiva quanto ao nosso papel para o despertar à pesquisa.

Algo a ser assegurado é a presença de todos os envolvidos nas oportunidades da pesquisa, de modo que sejam autônomos e ativos neste processo, afim de que o todo seja harmonizado, combinando um vínculo de conhecimento não fragmentado, nem tampouco colocando os discentes como meras peças que agem de modo mecânico, mas incentivando o julgamento crítico e independência no âmbito de pesquisa de enfermagem.

A oportunidade da bolsa PROGIC associado às instruções da professora orientadora, suscita o despertar de uma vereda para a pesquisa, enquanto participante de contribuições para o enriquecimento da pesquisa em nosso contexto, desenvolvendo o pensar crítico, onde o passo-a-passo potencializa a experiência para nós, discentes e para a docente.

A investigação científica também norteou uma visão cônica do significado de cursar Enfermagem, sobrepujando a zona de conforto, de modo que a execução dos procedimentos não seja o principal aspecto e sim a possibilidade de mudança na realidade em benefício da comunidade da Enfermagem e sociedade no geral. Nesse ínterim, o intuito desse panorama é relatar a vivência enquanto bolsista PROGIC e repartir os frutos dessa experiência, a fim de incentivar graduando a seguir pelos caminhos da pesquisa científica para a comunidade da Enfermagem, ressaltando a importância da iniciação científica aliada à graduação para a formação daqueles que são o futuro da Enfermagem.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Trata-se de um relato de experiências, com abordagem crítico-reflexivo de caráter descritivo sobre a vivência de ser bolsista PROGIC do projeto intitulado “Práticas de

enfermagem na detecção precoce de alterações do neurodesenvolvimento infantil durante a consulta de puericultura”, que tem vigência da bolsa (dezembro/2023 a dezembro/2024).

A pesquisa em desenvolvimento no PROGIC tem como sede o Centro Universitário da Grande Fortaleza, localizado em Fortaleza/CE e como objetivo conhecer os instrumentos utilizados na consulta de puericultura feito pelo enfermeiro e como estes podem contribuir para a detecção precoce de atrasos no neurodesenvolvimento. É um estudo descritivo, transversal com abordagem qualitativa, cujos sujeitos serão enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da regional III de Fortaleza que tenham ao menos 2 anos de formação acadêmicas e aceitem participar da pesquisa. Serão utilizados dados primários através de entrevista semiestruturada seguindo um roteiro.

A inserção no projeto demanda interesse, dedicação e disponibilidade para uma nova experiência que vai além do currículo acadêmico. Como bolsistas do PROGIC, aprende-se que a organização de um projeto requer conhecimento, cautela e destreza nas atitudes. Assim, nossa experiência iniciou-se com leituras a respeito da construção do instrumento de coleta, feito através da plataforma *online* do *google forms*, no qual foi elaborado título, posto em seguida o termo de consentimento livre e esclarecido e as perguntas da entrevista semiestruturada. As reuniões feitas de forma *online* através da plataforma *google meet* serviram para melhor compreensão das pesquisas feitas.

No relato desta iniciação científica, é possível notar que a oportunidade de exercer a ciência como graduandas desenvolvendo pesquisas é um fator determinante quando posto lado a lado com às aulas teóricas sobre metodologia científica. A iniciação científica permite que a prática de pesquisar torne-se parte da vida acadêmica do aluno. Há uma responsabilidade da pesquisadora-orientadora em relação as acadêmicas, atentando-se para as dúvidas tiradas, guiando-nos quando necessário e informando resultados para o começo da pesquisa de campo.

Iniciamos nosso conhecimento científico expandindo a habilidade crítica ao entrar em contato com artigos, publicações e teses com o mesmo tema, afim de fazer a primeira ação voltada para os demais cursos, já dentro da proposta da Semana Integrada de Cursos da Unigrande, cujo tema foi “Uma Odisseia Neurocientífica”. Essa estratégia possibilitou enxergar a importância da pesquisa científica de modo tridimensional: para uma formação de currículo, para formar uma assistência de enfermagem mais humanizada e também para formar um cuidado interpessoal fortalecido.

Dessa forma, nossa visão de mundo está impregnada pelo conhecimento adquirido pela pesquisa até no momento da produção deste relato, o que foi um impulso para revelar a dimensão e responsabilidade que exige o PROGIC. Receio de não conseguir conciliar o tempo destinado à pesquisa com o das atividades acadêmicas; ansiedade mediante um novo desafio; e incertezas referentes à possibilidade de não corresponder às expectativas da orientadora. Contudo, soluções foram oferecidas de formas flexíveis e com diálogo, ao passo que experiências foram trocadas entre as duas bolsistas e a professora-orientadora.

Mesmo ainda no início, é possível já vivenciar a expressão prática da integração da tríade ensino-pesquisa-extensão. Assim, podemos ampliar a nossa perspectiva enquanto profissional de enfermagem, que pesquisa e cuida, a fim de melhorar significativamente o atendimento de saúde.

Ademais, a experiências como bolsistas do PROGIC suscita uma sensibilidade maior quanto a assistência da enfermagem, incentivando o despertar do enfermeiro como agente do cuidar na comunidade geral, aliando os conhecimentos teóricos com a prática na detecção de alterações do neurodesenvolvimento infantil. Várias dificuldades já são encontradas e da mesma maneira superadas de forma gratificante, provendo o enriquecimento do currículo acadêmico e dando-nos a experiência de ser um profissional crítico-reflexivo, aptas para lidar com desafios e contorna-los, atingindo com êxito o exercício do cuidar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A jornada percorrida ainda no começo do período de bolsa PROGIC oportunizou uma vivência única de crescimento interior e profissional, no aprendizado técnico-científico ao ser sujeito profissional capaz de vislumbrar nuances acerca da realidade da assistência a saúde vigente em nosso país, contribuindo para a capacidade de compreender o contexto do neurodesenvolvimento infantil e a abrangência da enfermagem em auxiliar nesse âmbito. Tal experiência desata novos horizontes, onde a habilidade de um olhar mais consciente e holístico é possível no meio da investigação científica. Em outras palavras, a chance de caminhar em novos conhecimentos, experiências e descobertas, partilhando tudo que é adquirido, advindo dessa trajetória palpável da comunidade científica.

O relato até aqui desenvolvido tem mostrado a sua importância para a comunidade científica, que surgiu da necessidade de ampliar a visão para uma detecção precoce de alterações da neurologia infantil que ainda se encontra em desenvolvimento nos primeiros anos, uma área

de conhecimento ainda pouco explorada, mas bastante rica de detalhes. A oportunidade da iniciação científica proporciona uma inquietude de ser pesquisador, pois rumo aos primeiros passos para a compreensão do crítico-reflexivo-constructivo, a visão de mundo se amplia, compreendendo contextos e a complexa intersubjetividade do universo da investigação científica.

Observamos que a iniciação científica ocorrida durante a graduação é importante para qualquer acadêmico, que, com o apoio de pesquisadores mais experientes, adquire conhecimento gradual pela soma de leituras, orientações e interesse do aluno e do próprio exercício da pesquisa. A iniciação científica é apenas um conhecimento transversal nos currículos mínimos de enfermagem. Aqueles engajados em algum programa de investigação científica não têm vantagem em relação aos colegas que não possuem essa possibilidade. Por isto, esperamos que o relato descrito possa incentivar outros formandos de enfermagem a enveredarem os caminhos da pesquisa científica.

A sapiência, nesse contexto, possibilita a ocorrência de mudanças nas áreas individuais e intelectuais dos participantes de iniciação científica, propiciando alterações em seu entorno e cultura pessoal, assim o conhecimento tem papel de agente de transformação. O Programa de Iniciação Científica do Unigrande é um importante elemento na graduação, tratando-se de um conhecimento que rompe limites inalcançáveis do graduando e a pós-graduação. O grande desafio, no entanto, é o interesse por parte dos acadêmicos em pesquisas científicas, onde desenvolverá o pensamento crítico e assistência humanizada e sensível, resultando em profissionais formados e preparados para encarar um mundo que há de vir de tecnologias e avanços na área da saúde.

REFERÊNCIAS

BERGUI J.R, GUARIENTE M.H.D.M et al. Pesquisa como princípio científico e educativo na formação do enfermeiro. Cienc Cuid Saude2020;19: e48380. ISSN online1984-7513DOI: 10.4025/cienccuidsaude. V19i0.48380

DE SOUSA, Á. F. L. et al. Trends in scientific editing and good research practices: what do researchers-nurses know?. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 56, p. e20210393, 2022.

PEREIRA, P. DO N.; MARTINS, C. M. Ideologia em produções científicas sobre empreendedorismo em enfermagem no Brasil. Saúde e Sociedade, v. 32, n. 1, p. e220270pt, 2023.

Silva IR. Ensino da ciência na enfermagem: desafios do aprender pela pesquisa no contexto da graduação[editorial]. Rev Enferm UFPI [internet]. 2023; 12: e3658. Disponível em: DOI: 10.26694/reufpi. V12i1.365

Silva NRA, Pádua GCC, Novaes MRCG, Guilhem DB. Scientific integrity among nursing students participating in the Scientific Initiation Program: An exploratory study. Rev Esc Enferm USP. 2020;54:e03548. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980220X2018047703548>